

Guía Docente del Teatro Romano de Guadix

Educación
Primaria
Tercer Ciclo

La edición de la presente guía ha sido realizada por el Grupo de Patrimonio Mueble del Ayuntamiento de Guadix formado por Antonio López García, José Antonio González Moreno, Miguel Ángel Ortiz Vera y José Javier Alonso Reyes, y ha contado con la colaboración de la Concejalía de Cultura, Patrimonio y Educación del Excmo. Ayuntamiento de Guadix, y el arqueólogo Antonio López Marcos.

© 2015 de los contenidos y actividades Antonio López García y José Antonio González Moreno.
© Excmo. Ayuntamiento de Guadix. Concejalía de Cultura.
© Portada "Boceto del Teatro Romano de Guadix", José Antonio García Amezcua.
© Reconstrucción virtual del Teatro Romano de Cartagena, Balawat.
© Fotografía del Altar de Isis, Museo Arqueológico de Sevilla.
© Fotografía del Teatro Romano de Guadix Antonio López García
© Dibujos Guía docente del Teatro Romano de Cartagena, CPR Cartagena-Museo del Teatro Romano.

ACCI, TE ABRIMOS LAS PUERTAS A NUESTRA HISTORIA

Os presentamos esta guía educativa sobre el Teatro Romano de Guadix. Un nuevo hallazgo que viene a enriquecer el ya importante y significativo patrimonio accitano. ‘Joya arquitectónica’ de una etapa de la historia de Guadix a descubrir y poner en valor por todos. La recuperación del mismo significaría no sólo conocer mejor esta etapa de la ACCL romana, sino además un gran empuje y apoyo al turismo y a la economía de nuestra ciudad y su Comarca.

Queremos con esta guía educativa que lo conozcáis mejor; que profundicéis en su estudio y que trasladéis la inmensa riqueza, patrimonialmente hablando, que hemos tenido la suerte de descubrir, conocer, recuperar y difundir.

El teatro romano de Guadix, es una puerta abierta a la historia pasada, a la realidad presente y sobre todo, al ilusionante futuro de nuestra ciudad y su Comarca.

José Antonio González Alcalá

Alcalde de Guadix

Guía Docente del Teatro Romano de Guadix

Educación
Primaria
Tercer Ciclo

1. La Colonia Iulia Gemella Acci.

Durante los años 208-207 a.C., el general romano Escipión el Africano, uno de los grandes estrategas de Roma, llegó a la ciudad íbera de Acci desde Cartagena a través de Lorca y Baza, y desde aquí se dirige al norte por el valle del río Guadalbullón. A partir de este momento, los nativos de Acci se alían con los romanos. Cuando los romanos se asientan en Acci a finales del siglo I a.C. van a convertir la ciudad en una colonia con el nombre de Iulia Gemella Acci, en la que los habitantes gozarán de los mismos derechos y privilegios que los mismísimos romanos.

Centurión romano

La ciudad romana se va a convertir en un importante centro de comunicaciones, ya que se trata de una encrucijada de caminos en los que discurre la *Via Augusta* la principal vía terrestre que atravesaba desde Cádiz hasta Roma.

Herramientas de minería romana

La colonia se situaba cerca de varios yacimientos mineros como las minas de oro de Abrucena, las de cobre en Cogollos de Guadix y las de hierro en Alquife, además disponía de una rica vega . Todo ello implicará su desarrollo económico.

Si bien es cierto que se conoce el pasado romano de la ciudad, la forma que tenía la ciudad en la Antigüedad es una gran desconocida, y solo la arqueología ha podido darnos algunas pistas de cómo pudo ser la morfología urbana.

Disposición de un campamento romano

2. El teatro romano hoy.

Los siglos pasaron y el teatro romano de Acci se perdió en la memoria. El constante tránsito de culturas en la zona de Guadix a lo largo de los siglos hasta nuestros días borró cualquier traza externa de su existencia. A finales del siglo XX, la Huerta de los Lao se había convertido en una de las zonas más deprimidas y deterioradas del casco antiguo. Durante la construcción de un aparcamiento en el lugar aparecieron los restos pertenecientes al teatro, los trabajos sistemáticos de excavación comenzaron en 2008. El hallazgo se convierte desde el principio en uno de los descubrimientos más sorprendentes de la arqueología andaluza y verifica además la importancia de la ciudad en la Antigüedad.

Las excavaciones arqueológicas, financiadas en el marco del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Guadix y la Junta de Andalucía, dirigidas por el arqueólogo Antonio López Marcos, junto a un importante equipo de profesionales, permitieron conocer y comprender la excepcional arquitectura, decoración y significado del monumento romano.

La Huerta de los Lao en la década de 1970.

El teatro romano durante su excavación.

Estado actual del teatro romano de Acci.

3. Los teatros romanos.

Los primeros teatros se hacían con adobe o con madera y se derribaban después de los espectáculos porque una ley prohibía la existencia de estas construcciones fijas. A pesar de ello, en el año 1 a.C., se construyó el Teatro de Pompeyo (Roma) con un templo dentro para esquivar la ley.

Hacia el cambio de era, la arquitectura del edificio aparece ya plenamente configurada en todos sus elementos, como en el Teatro Romano de Acci.

El graderío del Teatro Romano de Acci tenía una capacidad para varios miles de espectadores, y estaba organizado en tres sectores: *ima*, *media* y *summa cavea*.

La *cavea*.

Está formada por un conjunto de hileras concéntricas de gradas llamadas *cunei* que pueden ser cortadas o sobrepuestas en la falda de una colina, como soportadas por arcos construidos dentro de la estructura del edificio. Según fuera la importancia del edificio, las hileras de gradas podían estar divididas en sectores diferenciados.

Los accesos a las gradas se hacían por debajo, utilizando unas galerías llamadas vomitorios.

Ima cavea:

También conocida como *cavea prima*, era la primera fila del teatro, lugar destinado a las personas con rango senatorial, los *equites* o caballeros, y la aristocracia de la ciudad.

Summa cavea:

¿Cómo está construida la parte central?

Está construida sobre la roca y los lados, o flancos laterales, se elevan sobre anillos concéntricos que encajan en la zona central de la propia roca. En el piso más alto se situaba un conjunto de asientos cubiertos que equivaldría a lo que hoy sería el “gallinero” de los teatros actuales.

¿Cómo se accede?

A través de pequeñas puertas laterales a las que llegaban rampas y escaleras del exterior del edificio.

Orchestra.

La *orchestra* es un amplio espacio semicircular, situado entre el escenario y el graderío. En torno a ella se situaban los asientos de honor reservados a los organizadores de los juegos y a los personajes importantes (*proedria*), separado del resto por un pequeño muro de mármol.

La Escena.

La escena (*scaena*) es el sector del teatro en el que se desarrolla el espectáculo frente a los espectadores. Está formada por: *frons pulpiti*, *proscenium* y *scaenae frons*.

El frente escénico o *scaenae frons* era una fachada que cerraba el escenario. En el teatro de Acci medía al menos 16 metros de altura, con dos pisos de columnas y tres puertas en el piso inferior.

Frons pulpiti:

Su función es delimitar la separación de la *orchestra* y elevar el escenario.

Escena de un teatro romano

Proscenium:

Es el escenario donde actúan los actores junto al coro y los músicos. Las puertas facilitan el acceso a los fosos de los telones.

solo unos pocos ejemplares en la Península Ibérica que presenten esta peculiaridad.

Parascaenia:

Se sitúa a ambos lados del frente escénico para unir el graderío con el escenario.

Porticus post scaenam:

Detrás del frente escénico existía una galería porticada abierta hacia un espacio ajardinado y rodeado de una doble columnata. La función del pórtico era proteger, en caso de mal tiempo, a los espectadores, aunque frecuentemente era utilizado por los actores. Este pórtico es una característica determinante del teatro romano de Acci, ya que existen

Porticus Post Scaenam

4. Teatro y sociedad.

¿Cómo se sentaba el público en los teatros romanos?

El público que asistía al teatro era una minoría en comparación con el circo y con el anfiteatro y variaba según los géneros: comedia, tragedia, mimo...

Hombres y mujeres de todas las clases sociales estaban autorizados a asistir a las representacio-

nes teatrales, pero los espectadores no podían elegir libremente su asiento puesto que había unos lugares reservados según la categoría de género, social, política y jurídica del público en donde se ubicaban los miembros de la aristocracia romana, caballeros y senadores.

La Lex Iulia Theatralis establecía donde debían ir sentados los espectadores. El reparto era según su categoría.

- PÓRTICO: mujeres
- GRADERIO SUPERIOR: SUMMA CAVEA : esclavos (de pie)
- GRADERIO SUPERIOR: SUMMA CAVEA: libertos; transeuntes; ¿no ciudadanos?
- GRADERIO MEDIO: MEDIA CAVEA: colonos ciudadanos; incógnita; huéspedes
- GRADERIO INFERIOR: IMMA CAVEA: colonos ciudadanos; ¿funcionarios públicos?; ¿soldados?
- FILAS DE PREFERENCIA EN EL GRADERIO INFERIOR: caballeros
- ORCHESTRA: decuriones; magistrados y sacerdotes locales; gobernador provincial; praefectus fabrum; magistrados y senadores de Roma (con sus hijos)
- TRIBUNAS PRESIDENCIALES: magistrado local organizador del espectáculo (duviri o edil)

¿Qué se hacía en el Teatro Romano?

En el teatro se celebraban los *ludi scaeni* o representaciones teatrales. Su origen fue religioso pero pronto fueron un medio de diversión que los políticos aprovechaban para ganarse el apoyo popular.

¿Cómo se representaban las obras?

En los escenarios existían máquinas para colocar nuevos decorados, para hacer que los actores volasen...

El telón (*aulaeum*) se bajaba al comienzo de la representación, quedando enrollado en un foso delante del escenario.

¿Qué tipo de obras de teatro existían?

Primeras tragedias y comedias.

- Tragedia de tema griego (*Fabula coturnata*)
- Tragedia en la que se cuentan las leyendas romanas (*Fabula praetexta*)
- Comedia de tema griego (*Fabula palliata*)
- Comedia de temas y personajes romanos (*Fabula togata*).

Nuevas representaciones con el Imperio.

- *Mimo*: obras breves y divertidas en la que los actores aparecían sin máscaras.
- *Pantomima*: se representaban temas mitológicos mediante gestos.
- *Fabula atellana*: personajes fijos con máscara Maccus (glotón tontorrón), Bucco (fanfarrón), Pappus (viejo) y Dossenus (jorobado).

¿Quiénes actuaban en el teatro?

Existían compañías teatrales (*grex*) que compraban las obras al autor y negociaban con los magistrados. También contrataba a los actores, a los músicos y arreglaban el teatro.

Los actores eran esclavos o libertos. Solo actuaban los hombres, ya que las mujeres únicamente aparecían en el mimo.

¿Cómo se vestían los actores?

Llevaban máscaras de tragedia o comedia, además, usaban pelucas y ropas de distintos colores.

ACTIVIDADES

1. Completa el crucigrama.

Teatro Romano

Colonia Iulia Gemella Acci

Horizontal

- 8. Lugar donde se sitúan los actores.
- 9. Lugar donde se sientan los esclavos.
- 12. Fanfarrón.
- 13. Se bajaba al comienzo de la obra.
- 14. Huerta donde se encuentra el teatro.

Vertical

- 1. Jorobado.
- 2. Vía de Cádiz a Roma.
- 3. Representación teatral.
- 4. Viejo.
- 5. General romano que pasó por Acci.
- 6. Primer teatro romano.
- 7. Espacio semicircular situado entre el escenario y el graderío.
- 10. Glotón tontorrón.
- 11. Graderío del teatro romano.
- 13. Nombre de la ciudad de Guadix en época ibérica.

2. Ayuda al centurión Petrus a llegar a la Colonia Romana Acci.

*Colonia Iulia Gemella
Acci.*

3. Encuentra en la Sopa de letras las siguientes palabras que aparecen en un Teatro Romano.

- TRIBUNA
- AULAEUM
- CAVEA
- ESCENA
- MACCUS
- MIMO
- ORCHESTRA
- PARASCAENIA
- TRAGEDIA

4. Identifica en los huecos las siguientes partes del teatro romano.

